

**ATMOSFERA HAVOSIGA CHIQRILAYOTGAN ZARARLI GAZLAR
VA ULARNING TA'SIRI**

Toshturdiyev Nurbek Nurali o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti

Gidrometeorologiya fakulteti 1-kurs talabasi

Telifon: +998 (88) 910 42 46

E-mail: nurbektoshturdiyev86@gmail.com

Anotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada atmosfera havosiga chiqarilayotgan gazlar va ularning ta'siri haqida keng va aniq ma'lumotlar berilgan. Eng ko'p chiqarilayotgan zararli birikmalar, ularning sabab va oqibatlari haqida maqolada so'z borgan. Ushbu kelib chiqayotgan muammoni oldini olish bo'yicha ta'sirchan fikr va mulohazalar, takliflilar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Atmosfera, karbonat angidrid, azot oksidlari, uglevodorodlar, ifloslanish, salommatlik, ozon qatlami, global isish

Ifloslanish endi bizning quloqlarimiz mos keladigan oddiy atamadir. Biz har kuni ifloslanishning turli shakllari haqida eshitamiz va bu haqda ommaviy axborot vositalari orqali o'qiyamiz. Havoning ifloslanishi - bino ichida yoki tashqarisida bo'lishidan qat'i nazar, havoning ifloslanishini anglatuvchi shunday shakllardan biri. Atmosferadagi havoning fizik, biologik yoki kimyoviy o'zgarishini ifloslanish deb atash mumkin. Bu har qanday zararli gazlar, chang, tutun atmosferaga kirib,

havo ifloslanganligi sababli o'simliklar, hayvonlar va odamlarning yashashini qiyinlashtirganda paydo bo'ladi. Havoning ifloslanishiga qarashning yana bir usuli bu atmosferaga yoki unda omon qolgan tirik mavjudotlarning farovonligiga to'sqinlik qilish potentsialiga ega bo'lgan har qanday modda bo'lishi mumkin.

Barcha tirik mavjudotlarning ta'minlanishi atmosferani birgalikda hosil qiluvchi gazlar birikmasidan kelib chiqadi; bu gazlar ulushining ko'payishi yoki kamayishi natijasida yuzaga keladigan muvozanat omon qolish uchun zararli bo'lishi mumkin. Sayyoradagi ekotizimlar mavjudligi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan ozon qatlami ifloslanishning kuchayishi tufayli yemirilmoqda. Atmosferadagi gazlarning nomutanosibligi oshishining bevosita natijasi bo'lgan global isish zamonaviy dunyo omon qolish uchun engib o'tishi kerak bo'lgan eng katta tahdid va muammo sifatida tanildi.

Havoning ifloslanish sabablarini tushunish uchun bir nechta bo'limlarni ajratish mumkin. Havoning ifloslanishini ikki qismga bo'lish mumkin - ko'rinmas va ko'rinadigan havo ifloslanishi.

Ko'rinadigan havo ifloslanishi, nomidan ko'rinib turibdiki, ko'rinadigan bo'lishi mumkin. Shahar ustida ko'rgan tutun ko'rinadigan ifloslanishning namunasidir.

Ko'rinmas havo ifloslantiruvchi moddalar kamroq seziladi, ammo ular o'limga olib kelishi mumkin. Ko'rinmas havoni ifloslantiruvchi moddalarga yaxshi misollar oltingugurt dioksidi, karbon monoksit va azot oksidlaridir.

Agar chuqurroq kirsak, uni birlamchi va ikkilamchi havo ifloslantiruvchilariga bo'lish mumkin. Asosan havoni ifloslantiruvchi moddalar birlamchi yoki ikkilamchi manbalardan kelib chiqishi mumkin. Jarayonning bevosita natijasi

bo'lgan ifloslantiruvchi moddalarni birlamchi ifloslantiruvchi moddalar deb atash mumkin. Birlamchi ifloslantiruvchining klassik namunasi fabrikalardan chiqadigan oltingugurt-dioksid bo'lishi mumkin. Ikkilamchi ifloslantiruvchilar - bu birlamchi ifloslantiruvchi moddalarning aralashib ketishi va reaksiyalari natijasida hosil bo'lganlar. Bir nechta asosiy ifloslantiruvchi moddalarning o'zaro ta'siri natijasida hosil bo'lgan tutun ikkilamchi ifloslantiruvchi sifatida tanilgan.

Havo ifloslanishining eng yaxshi o'nta turi: Oltingugurt dioksidi; Uglerod oksidi; Karbonat anhidrid; Azot oksidlari; Uchuvchi organik birikmalar (VOC); Zarrachalar; Ozon ; Xloroflorokarbonlar (CFCs) ; Yonmagan uglevododlar; Qo'rg'oshin va og'ir metallar

Havoning ifloslanish manbalari biz havo ifloslanishi manbalarini o'rganishga harakat qilsak, biz odatda ushbu ifloslantiruvchi moddalarni yaratadigan bir qator tadbirlar va o'zaro ta'sirlarni kiritamiz. Biz ko'rib chiqadigan manbalarning ikki turi mavjud, ya'ni tabiiy manbalar va sun'iy manbalar. Tabiiy ifloslanish manbalariga shamol tomonidan yashil qoplami juda kam yoki umuman bo'lmagan joylardan olib ketilgan chang, tirik mavjudotlarning tanadagi jarayonlaridan ajralib chiqadigan gazlar (nafas olish paytida odamlardan karbonat anhidrid, ovqat hazm qilish paytida qoramoldan metan, fotosintez paytida o'simliklardan kislorod) kiradi. Har xil yonuvchi jismlarning yonishi, vulqon otilishi va hokazolardan chiqadigan tutun, ifloslangan gazlar chiqishi bilan birga uni tabiiy ifloslanish manbalari qatoriga kiritadi.

Inson tomonidan yaratilgan manbalar atmosferaning ifloslanishiga texnogen hissalarini ko'rib chiqsak, uni yana quyidagilarga bo'lish mumkin: Tashqi ifloslanish manbalari; Ichki ifloslanish manbalari

Tashqi ifloslanishning asosiy manbalariga energiya ishlab chiqarish, transport vositalari, qishloq xo'jaligi chiqindilarni yoqish, sanoat va binolarni isitish tizimlari kiradi. Taniqli komponent sifatida tutun xususiyatlari. Yonishning turli shakllaridan chiqadigan tutun, masalan, biomassa, fabrikalar, transport vositalari, pechlar va boshqalar. Chiqindixonalarga tashlangan chiqindilar metan hosil qiladi, bu esa bir necha jihatdan zararli. Ba'zi gazlar va kimyoviy moddalarning reaksiyalari, shuningdek, tirik mavjudotlarning farovonligi uchun xavfli bo'lishi mumkin bo'lgan zararli bug'larni hosil qiladi. Ichki ifloslanish manbalari kam va o'rta daromadli mamlakatlarda asosan tez, ko'mir va o'tin kabi yoqilg'ilarni samarasiz pechlarda yoki ochiq o'choqlarda yoqish turli xil sog'liq uchun zararli ifloslantiruvchi moddalarni ishlab chiqaradi. Bularga uglerod oksidi, metan, zarrachalar (PM), poliaromatik uglevodorodlar (PAH) va uchuvchi organik birikmalar (VOC) kiradi. Hatto oddiy tayoqchali lampalarda kerosinni yoqish ham mayda zarralar va boshqa ifloslantiruvchi moddalarning sezilarli emissiyasini keltirib chiqaradi. Ovqat pishirish olovi tutuniga ta'sir qilish har yili 3,8 million erta o'limga olib keladi.

Atmosfera ifloslanishining turli sabablari

Qazib olinadigan yoqilg'ining yonishi: ko'mir, elektr stansiyalarida energiya uchun mo'ljallangan neft va boshqa zavod yonuvchi moddalar kabi qazib olinadigan yoqilg'ilarning yonishi natijasida chiqariladigan oltingugurt dioksidi havo ifloslanishining asosiy sabablaridan biridir. Yo'llarda harakatlanadigan milliardlab

transport vositalari benzin va dizel dvigatellari bilan ishlaydi, ular energiya chiqarish uchun neft yoqadi. Neft uglevodorodlardan iborat va dvigatellar ularni toza yoqmaydi. Natijada, azot oksidi va NO_2 (birgalikda NO_x deb yuritiladi), uglerod oksidi, organik birikmalar va qo'rg'oshin kabi ifloslantiruvchi moddalar yuk mashinalari, jiplar, engil avtomobillar, poezdlar, samolyotlardan chiqariladi va yuqori darajadagi ifloslanishni keltirib chiqaradi. Ushbu transport turlari bizning kundalik asosiy ehtiyojlarimizning bir qismini tashkil qiladi, shuning uchun biz ularga juda ishonamiz. Ammo ularning haddan tashqari ishlatilishi bizning atrof-muhitimizni o'ldiradi, chunki xavfli gazlar atmosferani ifloslantiradi. Noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan yonish natijasida kelib chiqadigan va odatda transport vositalaridan chiqadigan uglerod oksidi azot oksidi bilan bir qatorda tabiiy va texnogen jarayonlar natijasida hosil bo'ladigan yana bir asosiy ifloslantiruvchi hisoblanadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, tashqi havoning ifloslanishi har yili kasallik yukining 0,6 dan 1,4 foizigacha va 4,2 million kishining o'limiga olib keladi.

Qishloq xo'jaligi faoliyati: Ammiak qishloq xo'jaligi bilan bog'liq faoliyatning juda keng tarqalgan qo'shimcha mahsuloti bo'lib, atmosferadagi eng xavfli gazlardan biridir. Qishloq xo'jaligida insektitsidlar, pestitsidlar va o'g'itlardan foydalanish sezilarli darajada o'sdi. Ular havoga zararli kimyoviy moddalar chiqaradi va suvning ifloslanishiga ham olib kelishi mumkin. Shuningdek, dehqonlar keyingi ekin ekishda toza bo'lib qolish maqsadida dala va eski ekinlarni o'tga qo'yishdi. Tozalash uchun dalalarni yoqish havoga zararli gazlarni chiqarish orqali ifloslanishni keltirib chiqarishi aytiladi.

Chiqindixonalardagi chiqindilar: Chiqindixonalar - bu chiqindilar to'planadigan yoki ko'miladigan yer uchastkalari. Ushbu to'plangan yoki ko'milgan chiqindilar metan hosil qiladi. Metan juda tez yonuvchi va juda xavfli bo'lgan asosiy issiqxona gazidir. Elektron chiqindilar kimyoviy yuvish, simlarni yoqish va boshqalar kabi ko'plab ilmiy asossiz demontajlarni o'z ichiga olgan yana bir jiddiy tashvishdir.

Zavodlar va sanoat korxonalaridan chiqadigan gazlar: Ishlab chiqarish sanoati havoga ko'p miqdorda uglerod oksidi, uglevodorodlar, organik birikmalar va kimyoviy moddalarni chiqaradi va shu bilan havo sifatini pasaytiradi. Ishlab chiqarish sanoatini yer yuzining har bir burchagida uchratish mumkin va u ta'sir qilmagan hudud yo'q. Neftni qayta ishlash zavodlari, shuningdek, uglevodorodlar va boshqa turli kimyoviy moddalarni chiqaradi, ular havoni ifloslantiradi, shuningdek, erning ifloslanishiga olib keladi.

Kon qazish ishlari: Kon qazib olish - bu yer ostidagi foydali qazilmalar yirik uskunalarda yordamida qazib olinadigan jarayon. Jarayon davomida havoga chang va kimyoviy moddalar tarqalib, havoning katta ifloslanishiga olib keladi. Bu ishchilar va yaqin atrofdagi aholining sog'lig'ining yomonlashishiga sabab bo'lgan sabablardan biridir.

Havoning ifloslanishining halokatli oqibatlari

Nafas olish va yurak muammolari: Atmosfera ifloslanishining oqibatlari tashvishli. Ular astma, surunkali bronxit, amfizem, yurak xurujlari va insult kabi bir qator nafas olish va yurak kasalliklarini, shuningdek saraton bilan birga tanaga tahdid soladigan boshqa kasalliklarni keltirib chiqarishi ma'lum. Havoning

ifloslanishining to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita ta'siri tufayli bir necha million kishi halok bo'lganligi ma'lum.

Bolalar salomatligi muammolari: Havoning ifloslanishi hatto birinchi nafas olishingizdan oldin ham sog'lig'ingizga zarar etkazadi. Homiladorlik davrida havoning yuqori ifloslanish darajasiga ta'sir qilish, erta tug'ilish, autizm, astma va yosh bolalarda spektr buzilishi kabi tushishlarga olib keladi. Shuningdek, u bolaning erta miya rivojlanishiga zarar etkazishi va 5 yoshgacha bo'lgan deyarli million bolalarning o'limiga olib keladigan pnevmoniyaga olib kelishi mumkin. Bolalar havoni ifloslantiruvchi moddalar ta'sirida qisqa muddatli nafas olish yo'llari infeksiyalari va o'pka kasalliklari xavfi yuqori.

Global isish: Yana bir to'g'ridan-to'g'ri ta'sir - bu global isish tufayli dunyo guvoh bo'layotgan darhol o'zgarishlar. Dunyo bo'ylab havo haroratining oshishi bilan dengiz sathining ko'tarilishi va sovuqroq hududlar va aysberglardagi muzlarning erishi, ko'chish va yashash joylarining yo'qolishi, agar saqlash va normallashtirish choralari tez orada amalga oshirilmasa, yaqinlashib kelayotgan falokatdan dalolat berdi.

Kislota yomg'irlari: Azot oksidi va oltingugurt oksidi kabi zararli gazlar qazib olinadigan yoqilg'ilarni yoqish paytida atmosferaga chiqariladi. Yomg'ir yog'ganda, suv tomchilari bu havo ifloslantiruvchi moddalar bilan birlashadi, kislotali bo'ladi va keyin kislotali yomg'ir shaklida erga tushadi. Kislota yomg'irlari odamlarga, hayvonlarga va ekinlarga katta zarar etkazishi mumkin.

Ozon qatlamining yemirilishi: Ozon Yerning stratosferasida mavjud bo'lib, odamlarni zararli ultrabinafsha nurlaridan himoya qilish uchun javobgardir.

Yerning ozon qatlami atmosferada xlorftorouglerodlar, gidroxlorftoruglerodlar mavjudligi sababli emirilmoqda. Ozon qatlami yupqaroq bo'lganda, u zararli nurlarni yer yuziga qaytaradi va teri va ko'z bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Ultrabinafsha nurlari ham ekinlarga ta'sir qilish qobiliyatiga ega.

Havoning ifloslanishiga qarshi ta'sirchan yechimlar

Jamoat transportidan foydalaning: Odamlarni ifloslanishni kamaytirish uchun ko'proq va ko'proq jamoat transporti turlaridan foydalanishga undash. Shuningdek, avtomashinalardan foydalanishga harakat qiling. Agar siz va sizning hamkasblaringiz bir hududdan bo'lsangiz va bir xil vaqtga ega bo'lsangiz, energiya va pulni tejash uchun ushbu variantni o'rganishingiz mumkin.

Yaxshiroq uy xo'jaligi amaliyoti: Uylarni isitish uchun ishlatiladigan kamin va yoki yog'och pechkalarni tashlang. Yog'och o'rniga gaz jurnallaridan foydalaning. Shuningdek, gaz bilan ishlaydigan maysazor va bog'dorchilik uskunalaridan foydalanishni istisno qiling. Hovlingizdagi axlatga, quruq barglarga yoki boshqa materiallarga o't qo'ymang, ochiq joylarda gulxan yoqmang. Hovlidagi chiqindilarni mulchalash yoki kompost qilishga harakat qiling. Ekologik toza tozalovchi mahsulotlar va bo'yoqlardan foydalaning.

Energiyani tejash: Tashqariga chiqayotganingizda fanarlar va chiroqlarni o'chiring. Ko'p miqdordagi qazib olinadigan yoqilg'ilar elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun yoqiladi. Yoniladigan yoqilg'ilar sonini kamaytirish orqali siz atrof-muhitni buzilishdan qutqarishingiz mumkin.

Toza energiya resurslariga e'tibor: Bugungi kunda quyosh, shamol va geotermal kabi toza energiya texnologiyalaridan foydalanish tobora ortib bormoqda. Turli mamlakatlar hukumatlari o'z uylariga quyosh panellarini o'rnatishga qiziqqan iste'molchilarga grantlar ajratmoqda. Shubhasiz, bu havo ifloslanishini cheklash uchun uzoq yo'lni bosib o'tishi mumkin.

Butun dunyo bo'ylab shaxsiy, sanoat va hukumat darajasida havo ifloslanishining ko'tarilish intensivligini cheklash va poydevor gazlari nisbati bilan bog'liq holda muvozanatni tiklash uchun bir nechta urinishlar qilinmoqda. Bu global isishni susaytirishga to'g'ridan-to'g'ri urinishdir. Biz ifloslantiruvchi moddalarni kamaytirish uchun muqobil va noan'anaviy variantlarni yaratishga qaratilgan qator innovatsiyalar va tajribalarni ko'rmoqdamiz. Havoning ifloslanishi inson ahmoqligining eng katta ko'zgularidan biri bo'lib, ertangi kunni yaxshiroq ko'rish uchun biz engishimiz kerak bo'lgan qiyinchilikdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. V.. Korobkin, L.V. Peredelsky - "Ecology" Moscow 2018
2. Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish asoslari” **P.S.Sultonov** «Musiqqa » nashriyoti Toshkent -2007
3. <https://www.conserve-energy-future.com/causes-effects-solutions-of-air-pollution.php>
4. <https://www.edf.org/health/effects-of-air-pollution>
5. ”Atrof-muhit kimyosi” S.M.Turobjonov , T.T.Tursunov, K.M.Adilova Toshkent – 2022

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

